

ЩЕРБИНА Алексей Владимирович

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор философских наук, доцент; e-mail: avsherbina@sfedu.ru*

ЛАТУШКО Наталья Александровна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nlatushko@sfedu.ru*

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УГРОЗ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА

Сфера услуг региона составляет значительную долю всей совокупности отраслей народного хозяйства, задействуя значительное количество территориально локализованных занятых, создающих условия для более эффективного удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. В статье предпринята попытка определения устойчивости сферы услуг региона к негативному «шоковому» влиянию внешних факторов. Цель исследования – провести оценку взаимного влияния социально-экономических факторов на отрасли сферы услуг в условиях внешних негативных воздействий методом парной корреляции. В ходе проведённого исследования авторами на основе имеющихся данных статистических группировок Росстата определена совокупность социально-экономических показателей, взаимное влияние которых формует представление о современном текущем состоянии сферы услуг в региональном разрезе; проведён статистический анализ динамики избранных ключевых показателей, который показал колеблющуюся динамику доли сферы услуг в общем объёме всех отраслей создания валовой добавленной стоимости. Реализация рисков и угроз для экономики регионов Юга России и полученные значения парной корреляции указывают на относительно слабо отрицательное и относительно слабо положительно влияние выбранных показателей. Проведённый анализ данных указывает на определённую секторальную устойчивость к рискам и угрозам.

Ключевые слова: *внешние угрозы, сфера услуг, регион, макрорегион, корреляционный анализ*

Для цитирования: Щербина А.В., Латушко Н.А. Влияние внешних угроз на развитие сферы услуг региона // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 129–137. DOI: 10.5281/zenodo.14953130.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 338.46 EDN: SDBJXQ
DOI: 10.5281/zenodo.14953130

Alexey V. SHCHERBINA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Philosophy, Associate Professor; e-mail: avsherbina@sfedu.ru*

Natalia A. LATUSHKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: nlatushko@sfedu.ru*

THE IMPACT OF EXTERNAL THREATS ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S SERVICE SECTOR

Abstract. *The service sector of the region accounts for a significant proportion of the entire set of sectors of the national economy, involving a significant number of geographically localized employees, creating conditions for more effective satisfaction of individual and social needs. The article attempts to determine the stability of the region's service sector to the negative "shock" influence of external factors. The purpose of the study is to assess the mutual influence of socio-economic factors on the service sector in the context of external negative impacts using the pair correlation method. In the course of the study, the authors, based on the available data from statistical groupings of Rosstat, determined a set of socio-economic indicators, the mutual influence of which forms an idea of the current state of the service sector in the regional context; A statistical analysis of the dynamics of selected key indicators was carried out, which showed the fluctuating dynamics of the share of the service sector in the total volume of all sectors of gross value creation. The realization of risks and threats to the economy of the regions of Southern Russia and the obtained values of the pair correlation indicate a relatively weakly negative and relatively weakly positive impact of the selected indicators. The analysis of the data indicates a certain sectoral resistance to risks and threats.*

Keywords: *external threats, service sector, region, macroregion, correlation analysis*

Citation: Shcherbina, A. V., & Latushko, N. A. (2024). The impact of external threats on the development of the region's service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 129–137. doi: 10.5281/zenodo.14953130. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуальность

Новый формат международных отношений, экономические санкции, военно-политические конфликты, усложнение логистических цепочек, экологические и социальные проблемы формируют более изменчивую и динамичную внешнюю среду, при этом с одной стороны ограничивая ресурсы развития отечественных отраслей сферы услуг, с другой побуждая систему управления к более активным поискам альтернативных источников и направлений развития организаций и отраслей в целом.

Сфера услуг, несомненно, является значимым сегментом экономики с доминантным вкладом в ВВП. По данным аналитического исследования НИУ ВШЭ в 2022–2023 гг. главным негативным фактором, ограничивающим деятельность организаций, оказывающих услуги является «неопределённость экономической ситуации» [3].

Поэтому, актуальным является исследование влияния негативных факторов и угроз на состояние и тенденции развития сферы услуг.

Обзор литературы

Влиянию внешних факторов на деятельность отдельных организаций и необходимость адаптации со стороны системы управления были заложены в классических трудах как зарубежных авторов М. Альберт, Ф. Котлер, М. Мескон, М. Хаммер, Дж. Чампи и др. так и отечественных А.А. Богданов, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, И.Д. Котляров и др.

В последнее время в научной повестке представлены многоаспектные исследования негативного воздействия внешних факторов на российскую экономику.

Оценка влияния внешних шоков и выявление спектра проблем с кадровым и ресурсным обеспечением, субъектов сферы услуг рассмотрены в работах М.С. Егорихиной, Е.А. Шамина, А.В. Щербины, Л.Б. Нюрнберг и др. [4, 8, 11]. Э.В. Бардасова предлагает ряд мер, позволяющих минимизировать кризисные последствия для хозяйствующих субъектов [2].

Актуальность комплексного регулирования

отраслей экономики на федеральном и региональном уровне в условиях ограничений подчёркивается в работах О.Б. Иванова, Е.М. Бухвальда, С.В. Тереховой, К.А. Устиновой [6, 10].

В работах Н.В. Зубаревич, М.Ю. Малкиной [5, 7] на основе оценки влияния кризисных явлений на региональную экономику в отраслевом формате делается вывод о неоднородной реакции регионов в связи с отраслевой специализацией.

Среди теоретических и практических исследований развития сектора услуг в условиях негативной изменчивости внешней среды можно выделить публикации, посвящённые стремительно развивающемуся в настоящее время сегменту – креативной экономике, демонстрирующей устойчивый рост. В работах Т.В. Абанкиной, В.А. Брызгалина, А.И. Бахтигараевой и др. предложен комплексный механизм стимулирования и развития отрасли с учётом угроз и трендов [1].

В целом можно констатировать наличие достаточного количества исследований, посвящённых заявленной проблематике, однако возникает необходимость комплексной оценки зависимости социально-экономических факторов на развитие сервисной индустрии.

Материалы и методы

В целях подтверждения гипотезы исследования, которая заключается в исследовании взаимного влияния различных факторов на состояние и динамику отраслей сферы услуг, был проведён анализ зависимости блока социально-экономических факторов методом парной корреляции.

Для формирования объективной оценки сложившейся ситуации использована общепринятая в России группировка отраслей сферы услуг, нашедшую своё отражение в статистических материалах, ежегодно публикуемых федеральной службой государственной статистики «Регионы России. Социально-экономические показатели».

В частности, наибольшего внимания, на

наш взгляд, заслуживают следующие показатели:

- объём создания валовой добавленной стоимости;
- объём платных услуг населению;
- объём инвестиций в основной капитал;
- среднегодовая численность занятых в отраслях сферы услуг.

Необходимо отметить, что все фактологические данные использованы по данным Росстата за определённые временные интервалы.

Наряду с этим, результаты обработки статистических данных были представлены в общероссийском, макрорегиональном и для более полной иллюстрации региональном (субъекты Российской Федерации, входящие в состав Южного федерального округа) разрезах.

Исследование состояло из двух этапов. На первом была рассмотрена динамика выделенных показателей, на втором – методом парной корреляции определялась степень влияния различных факторов на состояние и динамику отраслей сферы услуг.

Результаты исследования

На первом этапе исследования необходимо выявить динамику принятых нами показателей и проанализировать её. Для оценки тенденций развития объёмов валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях сферы услуг построим графики их изменения (рис. 1).

В целом, за рассматриваемый период можно сделать вывод о том, что на уровне Российской Федерации наблюдается колеблющаяся динамика доли сферы услуг в общем объёме всех отраслей создания валовой добавленной стоимости. Так, в 2017–2018 гг. года наблюдается тенденция роста доли сектора услуг в общей структуре отраслей народного хозяйства на уровне 53,6% и 56,7% соответственно, в 2019 г. этот показатель резко возрастает до 69,7%, а в 2020–2021 гг. мы видим сокращение этого показателя до 58,4% и 55,7%, что объясняется высокой чувствительностью сферы услуг к ситуации периода пандемии

коронавируса. Аналогичная тенденция наблюдается и в разрезе федеральных округов Российской Федерации, отличаясь лишь темпами колебаний.

Рис. 1 – Динамика объёмов валовой добавленной стоимости отраслей сферы услуг Российской Федерации в 2017–2021 гг.¹

При рассмотрении тенденций изменения исследуемого показателя в разрезе субъектов России (рис. 2), входящих в состав ЮФО, практически во всех регионах фиксируется тенденция роста доли отраслей, относимых к услуговому сектору, что не соответствует общефедеральной динамике. Наряду с этим, для ряда регионов, в которых исследуемая система имеет значительно большую долю, нежели в среднем по стране (республика Калмыкия, г. Севастополь, Краснодарский край и др.).

Для удобства восприятия и наглядности, представим графически тенденции следующего показателя – объём платных услуг населению (рис 3).

¹ Источник: данные Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>

Рис. 2 – Динамика валовой добавленной стоимости отраслей сферы услуг Южного федерального округа РФ 2017–2021 гг.²

Рис. 3 – Динамика объема платных услуг населению в РФ 2005–2022 гг.²

За период с 2005 по 2022 гг. общий объем платных услуг населению вырос практически в шесть раз и составил 12 919 487 млн руб. Однако, структура данного показателя совсем неоднородна по различным федеральным округам. Так, лидером с существенным отрывом от остальных является Центральный федеральный округ, за ним следуют Приволжский, Южный, Северо-Западный округа. Наряду с этим, если говорить об объемах роста стоимости платных услуг населению, то наблюдается аналогичная тенденция, когда в 2019–2020 гг. фиксируется её резкое падение на 1,2 трлн руб.

Региональные особенности Юга России представлены на рис. 4.

Совершенным лидером по данному показателю является Краснодарский край, который занимает более 52% всего объема в Южном федеральном округе, за ним следует Ростовская область (20%) и Волгоградская область (10%). Таким образом, можно констатировать неоднородную структуру валовой стоимости платных услуг населению, где наблюдаются регионы с крайне низким значением исследуемого показателя: республика Калмыкия (0,47%), Республика Адыгея (1,32%), Астраханская область (3,04%).

² Источник: данные Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>

Одним из существенных показателей оценки экономического состояния сферы услуг являются вложения в развитие и повышение эффективности хозяйственной деятельности, и в частности, инвестиции в основной капитал организаций сервисной индустрии, динамика которых представлена на рис. 5.

За рассматриваемый период увеличение вложений в основной капитал хозяйствующих субъектов, относящихся к сектору услуг увеличились более чем на 80% с 6,3 трлн. руб. в 2018 г. до 11,5 трлн. руб. в 2022 г. Однако такие темпы роста инвестиций наблюдаются в среднем по Российской Федерации, а в разрезе федеральных округов, картина иная. Так, лидером, как, впрочем, по всем показателям является Центральный федеральный округ (44,2%), за ним следуют Северо-Западный (10,9%), Приволжский (10%), Дальневосточный (10,3%), Сибирский (10,1%). Наряду с этим заметны крайне

невысокие значения данного показателя в Южном (6,7%), и особенно в Северо-Кавказском федеральных округах (1,7%). В частности, в Южном федеральном округе лидерство принадлежит Краснодарскому краю, и ситуация в целом аналогична по тенденции по предыдущим показателям, поэтому рассматривать её более детально считаем нецелесообразным.

Рис. 4 – Динамика объёма платных услуг населению в Южном федеральном округе РФ 2020–2022 гг.²

Рис. 5 – Динамика инвестиций в основной капитал сферы услуг в РФ 2018–2022 гг.²

Одним из важнейших элементов эффективного механизма развития и повышения эффективности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и в целом всей совокупности отраслей сферы услуг является показатель численности занятых в соответствующих отраслях в среднегодовом исчислении, динамика которого представлена на рис. 6.

Наиболее показательно, что за шесть лет число работников сферы услуг практически не изменилось. В связи с этим фиксируется тенденция, когда отмечен рост результирующих экономических показателей, но численность занятых остаётся неизменной. Такая ситуация требует детального рассмотрения. Если говорить о долях отдельных федеральных округов в общей сумме исследуемого показателя, то ситуация здесь идентичная предыдущим показателям.

Более интересной для анализа представляется ситуация в субъектах Южного федерального округа (рис. 7). Структура представляется крайне неоднородной; можно выделить

двух лидеров – Краснодарский край (36,9%) и Ростовскую область (25,1%). Остальные регионы резко отстают по данному показателю, что демонстрирует вполне очевидные резервы развития и роста как самого сектора услуг в этих субъектах России, так увеличения уровня деловой активности конкретного мезоуровня. К таким регионам можно отнести республика Крым (11,2%), Астраханская область (6,1%), г. Севастополь (3,3%), Республика Адыгея (1,9%), Республика Калмыкия (1,5%). Причём уровень колебаний самой динамики численности, занятых в отраслях сферы услуг по регионам Южного федерального округа крайне низок или практически отсутствует.

Рис. 7 – Динамика среднегодовой численности занятых отраслей сферы услуг субъектов ЮФО в 2017–2022 г., тыс. чел.²

На следующем этапе исследования необходимо определить степень зависимости рассматриваемых показателей, а также их

динамику. Для этого, используя метод корреляционного анализа рассчитаем коэффициенты парной корреляции динамики объёмов

платных услуг населению, объёмов инвестиций в основной капитал, среднегодовой численности занятых в отраслях сферы услуг и уровня валовой добавленной стоимости соответствующих отраслей хозяйства. Рассчитав их по исследуемым временным интервалам, получим следующие результаты (таб. 1).

Таблица 1 – Динамика коэффициентов парной корреляции экономических показателей сферы услуг регионов ЮФО в 2018–2021 гг.

	A1	A2	A3
2021	0,164849	0,176569	-0,0217
2020	0,248426	0,033491	-0,04946
2019	0,033772	-0,10916	0,042543
2018	-0,16281	-0,02121	-0,00411

A1 – сила связи среднегодовой численности занятых в отраслях сферы услуг и валовой добавленной стоимостью, созданной в этих отраслях;

A2 – сила связи инвестиций в основной капитал отраслей сферы услуг и валовой добавленной стоимостью, созданной в этих отраслях;

A3 – сила объёма платных услуг населению и валовой добавленной стоимостью, созданной отраслях сферы услуг

Рис. 7 – Динамика коэффициентов парной корреляции экономических показателей сферы услуг РФ 2018–2021 гг.

Анализируя полученные результаты, можно проследить несколько тенденций: во-первых, чётко прослеживается крайне низкая, практически несущественная связь исследуемых показателей; во-вторых, наблюдаются разнонаправленные тренды изменения полученных расчётов во временной перспективе.

Графическое изображение полученной динамики и её тенденций представлено на рис. 8.

Заключение

В ходе проведённого исследования были получены следующие результаты:

- во-первых, на основе имеющихся данных статистических группировок Росстата определены совокупность социально-экономических показателей, взаимное влияние которых формирует представление о современном текущем состоянии сферы услуг в региональном разрезе;
- во-вторых, проведён статистический анализ динамики избранных ключевых показателей за период 2018–2022 гг., который показал колеблющуюся динамику доли сферы услуг в общем объёме всех отраслей создания валовой добавленной стоимости;
- в-третьих, реализация рисков и угроз для экономики регионов Юга России и полученные значения парной корреляции указывают на относительно слабо отрицательное и относительно слабо положительное влияние выбранных показателей.

В целом проведённый анализ указывает на определённую секторальную устойчивость к рискам и угрозам, несмотря на отраслевую специфику регионов.

Список источников

1. V Российский экономический конгресс «РЭК-2023». Т. XIII. Тематическая конференция «Креативные индустрии»: Сб. тез. докл. / Сост.: Т.В. Абанкина, Е.Э. Чуковская. М., 2023. 66 с.
2. Бардасова Э.В. Выявление и минимизация негативных последствий кризиса на рынке микроросхем для сферы услуг // Human Progress. 2022. Т.8. Вып. 4. С. 4. DOI: 10.34709/IM.184.4.
3. Остапкович Г.В., Лола И.С. Деловой климат в сфере услуг: итоги 2023 г. М.: НИУ ВШЭ, 2024. 11 с.
4. Егорихина М.С., Шамин Е.А. Теоретические подходы к определению сущности понятия «сферы услуг», её состояние в современных экономических условиях // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т.6. №3(20). С. 130–134.
5. Зубаревич Н.В. Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой

- экономической ассоциации. 2022. №3(55). С. 226–235.
6. Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Санкции и контрмеры в российской экономике (региональный аспект) // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2022. №4. С. 7–27.
 7. Малкина М.Ю. Стресс реального сектора российских регионов в условиях пандемии и санкций // Экономика региона. 2024. №20(1). С. 16–32. doi: 10.17059/ekon.reg.2024.
 8. Нюренбергер Л.Б., Краковецкая И.В., Далибошко А.И. Функционирование МСП сферы услуг в условиях санкционного давления: вызовы и перспективы развития // Исследование проблем экономики и финансов. 2023. №2. Ст. 7. doi: 10.31279/2782-6.
 9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023 / Редколл.: С.Н. Егоренко и др. М.: Росстат, 2023. 1126 с.
 10. Теребова С.В., Устинова К.А. Малый и средний бизнес в новых экономических условиях // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2022. №2. С. 107–123.
 11. Щербина А.В. Тенденции и особенности развития сферы услуг: отраслевой характер. Ростов н/Д. – Таганрог: ЮФУ, 2023. 160 с.

References

1. Abankina, T. V., & Chukovskaya, E. E. (Eds.). (2023). *V Rossijskij ekonomicheskij kongress «REC-2023». Vol. XIII. Tematicheskaya konferentsiya «Kreativnye industrii» [V Russian Economic Congress "REC-2023". Vol. XIII. Thematic conference "Creative industries"]*: Collection of abstracts. Moscow. (In Russ.).
2. Bardasova, E. V. (2022). Vyyavlenie i minimizatsiya negativnykh posledstviy krizisa na rynke mikroskhem dlya sfery uslug [Identification and minimization of the negative consequences of the crisis in the chip market for the service sector]. *Human Progress*, 8(4), 4. doi: 10.34709/IM.184.4. (In Russ.).
3. Ostapkovich, G. V., & Lola, I. S. (2024). *Delovoj klimat v sfere uslug: itogi 2023 g. [The business climate in the service sector: the results of 2023]*. Moscow: HSE. (In Russ.).
4. Egorikhina, M. S., & Shamin, E. A. (2017). Teoreticheskie podkhody k opredeleniyu sushchnosti ponyatiya «sfery uslug», ejo sostoyanie v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh [Theoretical approaches to defining the essence of the concept of "service sector", its state in modern economic conditions]. *Azimut nauchnykh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimut of scientific research: Economics and Management]*, 6(3/20), 130–134. (In Russ.).
5. Zubarevich, N. V. (2022). Regiony Rossii v novykh ekonomicheskikh usloviyakh [Regions of Russia in new economic conditions]. *Zhurnal Novoj ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]*, 3(55), 226–235. (In Russ.).
6. Ivanov, O. B., & Buchwald, E. M. (2022). Sanctions and countermeasures in the Russian economy (regional aspect) [Sanktsii i kontrmery v rossijskoj ekonomike (regionalnyj aspekt)]. *ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika [ETAP: Economic Theory, Analysis, Practice]*, 4, 7–27. (In Russ.).
7. Malkina, M. Yu. (2024). Stress realinogo sektora rossijskikh regionov v usloviyakh pandemii i sanktsij [Stress of the real sector of Russian regions in the context of a pandemic and sanctions]. *Ekonomika regiona [Economy of Regions]*, 20(1), 16–32. URL: doi: 10.17059/ekon.reg.2024. (In Russ.).
8. Nyrenberger, L. B., Krakovetskaya, I. V., & Dalibozhko, A. I. (2023). Funktsionirovanie MSP sfery uslug v usloviyakh sanktsionnogo davleniya: vyzovy i perspektivy razvitiya [Functioning of SMEs in the service sector under sanctions pressure: challenges and development prospects]. *Issledovanie problem ekonomiki i finansov [Research on the problems of economics and finance]*, 2. doi: 10.31279/2782-6. (In Russ.).
9. Egorenko, S. N., & et. al. (Eds.). (2023). *Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indicators]*. Moscow: Rosstat. (In Russ.).
10. Terebova, S. V., & Ustinova, K. A. (2022). Malyj i srednij biznes v novykh ekonomicheskikh usloviyakh [Small and medium-sized businesses in new economic conditions]. *Sever i rynek: formirovanie ekonomicheskogo poryadka [The North and the market: The formation of an economic order]*, 2, 107–123. (In Russ.).
11. Shcherbina, A. V. (2023). *Tendentsii i osobennosti razvitiya sfery uslug: otraslevoj kharakter [Trends and features of the development of the service sector: Sectoral nature]*. Rostov on Don, Taganrog: SFU Publ. (In Russ.).